

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.15101472

Научная статья

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В БАНКЕ: СТРАТЕГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЕРВИСОВ

MODELING OF BUSINESS PROCESSES IN A BANK: SOFTWARE AND SERVICE MAINTENANCE AND DEPLOYMENT STRATEGIES

ШИКАЛОВ ДАНИЛА ДЕНИСОВИЧ,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет».

SHIKALOV DANILA DENISOVICH,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MIREA - Russian Technological University".

*Научный руководитель: Ивахник Дмитрий Евгеньевич,
кандидат экономических наук, доцент,*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет».

*Scientific supervisor: Ivakhnik Dmitry Evgenyevich,
Ph.D, Associate Professor,*

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MIREA - Russian Technological University".

В статье представлены результаты проведенного исследования по особенностям моделирования бизнес-процессов на примере сопровождения и развертывания программного обеспечения и сервисов банка. Определено, что нотация BPMN 2.0 обладает широкими возможностями для моделирования сложных бизнес-процессов сопровождения и развертывания программного обеспечения и сервисов банка. Отмечены преимущества BPMN 2.0 перед IDEF0, такие как наличие логических операторов, событий и типизация, маршрутизация задач и большое количество элементов для моделирования различных вариантов процесса. Эти результаты подчеркивают важность дальнейших исследований для развития нотации и ее применения в банковской деятельности.

The article presents the results of a study on the specifics of business process modeling using the example of maintenance and deployment of the bank's software and services. It is determined that the BPMN 2.0 notation has extensive capabilities for modeling complex business processes for maintaining and deploying the bank's software and services. The advantages of BPMN 2.0 over IDEF0 are noted, such as the presence of logical operators, events and typing, task routing, and a large number of elements for modeling various process variants. These results emphasize the importance of further research for the development of notation and its application in banking.

Ключевые слова: информационная система, BPMN 2.0., сопровождение, автоматизация процессов, развертывание программного обеспечения и сервисов.

Key words: information system, BPMN 2.0., support, process automation, software deployment.

В современных моделях бизнеса особую значимость приобретают автоматизированные системы сопровождения и развертывания программного обеспечения, обеспечивающие стабильную и эффективную работу в предприятиях. Особенно остро эта необходимость проявляется в финансовых организациях, где требования к надежности, безопасности и скорости работы ИТ-инфраструктуры значительно выше. Процессы сопровождения и развертывания программного обеспечения включают множество взаимосвязанных этапов, и их неэффективность может приводить к задержкам в обновлении сервисов, повышенному риску сбоев и дополнительным операционным издержкам. Для выявления узких мест и повышения эффективности этих процессов необходимо использовать методы моделирования бизнес-процессов, которые позволяют детально анализировать текущее состояние, выявлять неэффективные операции и разрабатывать оптимальные схемы автоматизации. Все эти обстоятельства делают данную тему исследования крайне актуальной для организаций, предъявляющих высокие требования к скорости и качеству поставки программного обеспечения.

В данной работе объектом исследования выступает деятельность банковских учреждений, направленная на предоставление широкого спектра финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов. В условиях цифровой трансформации финансового сектора банки активно внедряют передовые технологии, развивают цифровые сервисы и автоматизируют ключевые бизнес-процессы, обеспечивая высокую доступность и удобство управления финансовыми операциями.

Современные банки реализуют комплексный подход к цифровизации, включающий автоматизацию банковских операций, использование искусственного интеллекта и облачных технологий. Одним из приоритетных направлений является разработка, развертывание и сопровождение программного обеспечения и сервисов банка, обеспечивающего бесперебойное функционирование цифровой инфраструктуры, включая онлайн-банкинг, мобильные приложения, платежные системы и аналитические платформы.

Системы сопровождения и развертывания программного обеспечения в банковском секторе ориентированы на достижение высокой надежности, масштабируемости и безопасности цифровых сервисов. В их основу заложены современные методологии DevOps, CI/CD, контейнеризация и микросервисная архитектура, что позволяет автоматизировать процессы развертывания и обновления программных решений. Инструменты мониторинга, логирования и предиктивной аналитики минимизируют риски сбоев и сокращают время устранения возможных инцидентов, что особенно важно для обеспечения бесперебойности финансовых операций.

Совершенствование процессов сопровождения и развертывания программного обеспечения является стратегически значимой задачей для банковских организаций, поскольку от их эффективности напрямую зависят качество клиентского обслуживания, стабильность работы финансовых сервисов и конкурентоспособность банка в условиях цифровой экономики.

Процесс сопровождения и развертывания начинается с запроса на сборку дистрибутива, запрос отправляется руководителю отдела разработки, чтобы тот запустил процесс. После этого дистрибутив нужно подготовить к установке: собирается релиз, фиксируются все разработки, проводится проверка на уязвимости, а также сверяется чек-лист сопровождения, чтобы дальнейшая установка шла корректно и не было непредвиденных пересборок.

Далее составляется план раскатки, чтобы сопровождение понимало, как именно его установить и какие нюансы надо учесть при этом. Также создается задача на нагрузочное те-

стирование (НТ), чтобы определить выделяемые квоты на кластеры стендов, чтобы дистрибутив отвечал на запросы пользователя в рамках бизнес ограничений во времени (SLA).

Когда все готово, руководитель отдела разработки передает дистрибутив инженеру по нагрузочному тестированию, который проводит НТ и делает заключение, где указываются необходимые квоты и графики работоспособности дистрибутива под нагрузкой.

Следующий шаг – тестовая установка на стенд ИФТ (интеграционно-функционального тестирования). Здесь проверяется, корректно ли работает сборка в рамках тестового окружения. После установки выгружается флаг результата, который говорит о том, успешно ли был установлен дистрибутив.

Если на ИФТ все хорошо, дистрибутив передается релиз-менеджеру. Он собирает информацию о пройденном тестировании, оформляет отчет ИФТ и согласовывает его.

Дальше дистрибутив передается сопровождению, которое устанавливает его на стенд ПСИ (приемо-сдаточных испытаний). После этого они уведомляют релиз-менеджера, и тот организует показ релиза. В этот момент проводится финальная демонстрация работы системы, а также создается протокол приемо-сдаточных испытаний (ППСИ), который тоже нужно согласовать.

Когда все проверки пройдены, начинается установка в промышленную среду (ПРОМ). Сопровождение составляет расписание. Затем проводит установку на один из двух кластеров, собирает статистику по ошибкам и принимает решение: продолжать установку или блокировать её. Если на этом этапе появляются ошибки, установка останавливается, а найденные проблемы фиксируются в инциденте. Если все в порядке, дистрибутив устанавливается на второй кластер.

После завершения установки инженер по сопровождению уведомляет релиз-менеджера, который закрывает релиз как успешно завершённый. На этом процесс считается завершённым.

Процесс нуждается в реинжиниринге и автоматизации посредством информационной системы, так как множество этапов, таких как запрос на сборку, подготовка, план раскатки и нагрузочное тестирование, выполняются вручную, что увеличивает время и вероятность ошибок. Внедрение информационной системы для автоматической проверки, составления планов и обработки отчетности ускорит процесс, минимизирует влияние человеческого фактора и повысит точность, улучшив общую эффективность развертывания.

Негативное воздействие всех этих недостатков приводит к увеличению времени, необходимого для выполнения процесса. Модернизацией информационной системы можно устранить эти проблемы. На основе обнаруженных недостатков модель AS-IS была использована для разработки модели TO-BE функционирования процесса (рис. 1, рис. 2). Данная модель построена с учетом положений, изложенных в [1-6; 8; 9].

В итоге автоматизируется и систематизируется деятельность разработчиков, инженеров по сопровождению, инженером по нагрузочному тестированию и релиз-менеджеров. Введенные новации в бизнес-процесс стали возможными благодаря, в том числе широким возможностям в нотации BPMN 2.0. При этом установлены важные методические аспекты, выгодно отличающие нотацию BPMN 2.0 от нотации IDEF0: наличие логических операторов, в том числе сложных, позволяющих реализовать различные сценарии поведения бизнес-процесса; наличие событий и их типизация, позволяющее более четко определить границы процесса; наличие маршрутизации задач в связке с конкретными документами процесса; наличие более 100 различных элементов, позволяющих смоделировать самые различные варианты развития процесса.

Рис. 3. Процесс сопровождения и развертывания программного обеспечения и сервисов банка в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Рис. 4. Подпроцесс оказания сборки дистрибутива в нотации BPMN 2.0 TO-BE

Таким образом, в результате проведенного исследования представлен анализ предметной области, описана существующая технология ведения процесса, выявлены проблемы в существующей технологии ведения процесса, описана новая технология ведения процесса (построена модель TO BE); указаны объективные достоинства нотации BPMN 2.0 по сравнению с нотацией IDEF0; установлены особенности моделирования бизнес-процессов на примере процесса сопровождения и развертывания программного обеспечения и сервисов банка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сайт Platform V СберТех. 2023. URL: <https://platformv.sbertech.ru> (дата обращения: 23.03.2024).
2. Бьерн Андерсен. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. М.: Издательство «ASQ», 2019. 273 с.
3. Джестон Д. Управление бизнес-процессами. Практическое руководство по реализации проектов. М.: Издательство «Альпина Диджитал», 2020. 643 с.
4. Репин В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение и управление. М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2019. 477 с.
5. Шёнталер Ф., Фоссен Г. Бизнес-процессы. Языки моделирования, методы, инструменты. 2019. 367 с.
6. Ивахник Д.Е. Конкурентоспособность бизнес-процессов предприятия: понятие и метод оценки // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2022. № 1(33). С. 5-15.
7. Мадера А.Г. Бизнес-процессы и процессное управление в условиях неопределенности: количественное моделирование и оптимизация. М.: Ленанд, 2019. – 160 с.
8. Каменнова М.С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 и 2: учебник и практикум для вузов / М.С. Каменнова, В.В. Крохин, И.В. Машков. М.: Издательство Юрайт, 2020. 228 с.
9. Ивахник Д.Е. Развитие подходов к оценке цифровой конкурентоспособности предприятия // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2022. № 4(36). С. 31-40.

Поступила в редакцию: 25.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Шикалов Д.Д., 2025.